

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp. 715-743

Hacia una filosofía de la administración centrada en el carácter

Towards a Character Centered Philosophy of Management

Camilo Osejo-Bucheli

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6712-6228>

Universidad de Nariño

San Juan de Pasto - Colombia

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528973>

Este ensayo explora la relación de la filosofía con la administración. Define la filosofía de acuerdo con varios autores contemporáneos, como actitud crítica, cuestionamiento sistemático, búsqueda de la verdad y conceptualización epistemológica. Encuentra que la filosofía sirve para evaluar las posiciones éticas y morales, tomar decisiones racionales, y se usa para el diálogo interdisciplinario. Resalta el aporte de algunos filósofos a la administración y evidencia el ejercicio de la filosofía por los padres de la administración no-filósofos. Muestra que el vínculo entre filosofía y administración no se ha roto, presentando dos casos de autores colombianos que combinan estas disciplinas y resaltando la propuesta de formación en administración desde la filosofía, tanto epistemológica como metodológicamente. Concluye reconociendo la necesidad de formar el carácter de los administradores, proponiendo el estoicismo para el logro de la resiliencia personal, y recomienda la filosofía de la administración para el fortalecimiento interdisciplinar.

Palabras clave: Administración; filosofía aplicada; ética; estoicismo.

Abstract

This essay explores the relationship between philosophy and management. It defines philosophy according to several contemporary authors, as a critical attitude, systematic questioning, search for truth and epistemological conceptualization. It finds that philosophy serves to evaluate ethical and moral positions, make rational

decisions, and it is used for interdisciplinary dialogue. It highlights the contribution of some philosophers to management and sheds light on the exercise of philosophy by the fathers of management. It shows that the link between philosophy and management has not been broken, presenting two cases of Colombian authors who combine these disciplines and highlighting the proposal of training in administration from philosophy, both epistemologically and methodologically. It concludes by recognizing the need to form the character of managers, and proposing stoicism for the achievement of personal resilience, and recommends the research on the philosophy of management for interdisciplinary strengthening.

Keywords: philosophy; management; logic; stoicism.

Introducción

El propósito de este escrito es explorar la relación entre administración y filosofía, para descubrir nuevos temas de investigación en ambas disciplinas.

El contexto temático de la administración está guiado por las relaciones entre director y dirigido¹, por la toma de decisiones y por la estructura organizativa². Adicionalmente, tiene importantes connotaciones en la formación de las habilidades del administrador³. Este ensayo aborda esos tres grandes ejes de estudio a la luz de su posible relación con la filosofía.

Parte de la filosofía como disciplina y práctica en sentido general y de su relación con la administración. No trata la administración en todas sus áreas de manera amplia sino desde dos ángulos: el de los aportes de los filósofos al campo de la administración, y el cómo puede la filosofía aportar al administrador.

“Se argumenta que una teoría alternativa, basada en el enfoque científico del constructivismo⁴, debe reemplazar (o al menos utilizarse junto) al paradigma neopositivista (funcionalista) dominante en la teoría de la gestión, y se examinan algunas de las consecuencias de tal cambio paradigmático⁵”.

- 1 TAYLOR, Friederick W. *Principios de la administración científica*. Buenos Aires.: Ateneo., 1981.
- 2 WEBER, Max. *Economy and Society*. Mexico.: University of California Press., Los Angeles.
- 3 ALONSO, Luis E., and Carlos J. Fernández R. “El imaginario managerial: El discurso de la fluidez en la sociedad económica.” *Política y Sociedad*. Vol. 43 Núm. 2: 2006: 127-151.
- 4 GUBA, E.C. (Ed.). *The Paradigm Dialog*. Newbury Park, CA.: Sage Publications, , 1990.
- 5 DARMER, P. “The subject(ivity) of management.” *Journal of Organizational Change Management.*, 2000: 334-351.

La intención de este ensayo es auscultar a profundidad la naturaleza de la administración desde la filosofía, ni definir la filosofía desde la visión contemporánea, ni tampoco cada incursión de la filosofía en la administración. El artículo se limitará a brindar un marco de exploración de la administración desde la filosofía para desarrollos posteriores, mediante la identificación de patrones de pensamiento y aventurarse a sugerir nuevos direccionamientos basados en los hallazgos.

Debido al contexto, formación y fuentes a las que puede recurrir el autor, esta investigación se enmarca en los aportes que pudieran haberse propuesto desde la filosofía occidental. En esta exploración bibliográfica, se encontraron investigaciones que hacían referencia al budismo y el confucionismo como influencias filosóficas en la administración, orientaciones que no fueron tenidas en cuenta dentro de este estudio.

Para algunos profesionales, inclusive compiladores de la disciplina de la administración, la filosofía ha dejado de aportar a la administración.

“Con la Filosofía Moderna, la Administración deja de recibir contribuciones e influencias/puesto que el objeto de estudio de la filosofía se aleja de los asuntos organizacionales”⁶.

De hecho, entre todos sus vínculos con disciplinas adyacentes o cognadas, la relación intelectual de los estudios de administración y organizaciones con la filosofía es decididamente la más débil⁷. A pesar de la creciente evidencia de apoyo, los planes de estudio de MBA y los programas ejecutivos de educación y desarrollo de liderazgo rara vez, si es que alguna vez, hablan sobre la importancia de aclarar la cosmovisión filosófica o la necesidad de que los gerentes reflexionen sobre cuestiones filosóficas como los valores, las virtudes y la sabiduría⁸.

Este ensayo pretende evidenciar si ha existido algún aporte a la disciplina de la administración, previo al surgimiento formal de esta, por parte de la filosofía, e intenta aproximarse a determinar si, luego de la formalización de las ciencias administrativas, se ha producido algún aporte de la filosofía al *corpus administrativo*.

6 CHIAVENATO, Idalberto. *Introducción a la teoría general de la administración*. México.: McGrawhill, 2007.

7 ZALD, M. “More fragmentation? Unfinished business in linking the social sciences and the humanities.” *Administrative Sciences Quarterly*, Vol. 41 No. 2, 1996: 251-261.

8 BRENDEL, D. “Harvard Business review.” *www.hbr.org*. 03 3, 2021. <https://hbr.org/2014/09/how-philosophy-makes-you-a-better-leader>.

1. ¿Qué es y para qué sirve la filosofía?

1.1 Sobre lo que es la filosofía.

La primera aproximación al entendimiento del término la haremos lexicalmente. Según el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora:

“La significación etimológica de ‘filosofía’ es ‘amor a la sabiduría’. A veces se traduce ‘filosofía’ por ‘amor al saber’. Pero como los griegos —inventores del vocablo ‘filosofía’— distinguían con frecuencia entre el saber [...], *επιστήμη* en tanto que conocimiento teórico, y la sabiduría, *σοφία*, en tanto que conocimiento a la vez teórico y práctico, propio del llamado sabio, es menester tener en cuenta en cada caso a qué tipo de conocimiento se refiere el filosofar”⁹.

Según Alain de Botton¹⁰, en *The Consolations of philosophy*, filosofía viene del griego *philos* que significa amor, y *sophía* que significa sabiduría. De ahí que es seguro entender la filosofía como el amor por la sabiduría. Aunque también se ha interpretado como amor por el conocimiento o el saber.

Deleuze y Guattari¹¹ en su libro *¿Qué es filosofía?* libro discutido recientemente por Vermeiren¹² y Scherübl¹³ con respecto a los conceptos, por Collinge¹⁴ respecto a la teorización y Orensanz¹⁵ respecto a la argumentación. El filósofo Gilles Deleuze y el psicólogo Félix Guattari encaran la construcción de una definición de *filosofía*. Para estos autores, la filosofía, el arte y la ciencia son modos de pensamiento que ayudan a confrontar el caos. Plantean una definición de trabajo de esta manera:

“La filosofía es el arte de formar, inventar y fabricar conceptos.”¹⁶.

Como parte de su definición, Deleuze y Guattari identifican lo que no es la filosofía: “...no es contemplación, reflexión o comunicación...”, anotando que como resultado de que todas las disciplinas tienen la capacidad de crear sus propias

9 FERRATER, José. *Diccionario de filosofía*. Buenos Aires.: Montecasino., 1956.

10 DE BOTTON, Alain. *The consolations of philosophy*. Vintage, 2013.

11 DELEUZE, Gilles, Y GUATTARI, Félix. *What is Philosophy?* New York: Columbia University Press, 2014.

12 VERMEIREN, F. “A physics of thought: Spinoza, Deleuze, and Guattari on concepts and ideas.” *Philosophy Today* 65(1), 2021: 145-162.

13 SCHERÜBL, F. “Territories, worlds, earth: Deleuze’s and Guattari’s “What is Philosophy?” as an adoption of Heidegger’s “The Origin of the Work of Art” .” *Weimarer Beiträge* 66(3), 2020: 441-460.

14 COLLINGE, C. “Theorizing, Deleuzian-style.” *Cultural Geographies* 27(4), 2020: 545-560.

15 ORENSANZ, M. “Strange forms of argumentation: On Meillassoux’s definition of philosophy.” *Cosmos and History* 16(1), 2020: 271-297.

16 DELEUZE, Gilles, Y GUATTARI, Félix. *What is Philosophy?* New York: Columbia University Press, 2014. pag.2.

ilusiones, puede confundirse con frecuencia¹⁷, pero extienden su definición a *la actitud* del filósofo:

“Conocerse a sí mismo, aprender a pensar, actuar como si nada fuera evidente, preguntándose, ‘preguntándose que hay ser’”¹⁸.

Jaques Derrida: Este autor se esfuerza por contextualizar la extensión y el significado de la deconstrucción. Mientras lo hace, establece una relación cercana entre filosofía y literatura, haciendo especial énfasis en la necesidad de la interpretación de los textos¹⁹. Derrida sostiene que lo que llamamos “filosofía”, para él el “filosofema”, está presente no sólo en su proceso *deconstructivo* en la acción filosófica, sino también en el discurso político, y en las ciencias sociales y humanas²⁰. Según Priest²¹, esto permite a Derrida concluir que el lenguaje es la naturaleza de la filosofía.

“La filosofía, derivada por Rorty de las ideas de Derrida sobre el lenguaje, no es más que una especie de escritura donde hay muchas referencias a las cosas, otros filósofos y textos filosóficos, o, en otras palabras, “La filosofía es sólo esta red de conexiones inter-textuales”²².

La misma aproximación de Derrida a la relación filosofía y lenguaje, se ha discutido recientemente con respecto a la filosofía de la educación, concluyendo que la traducción es un elemento clave²³. Se ha ensayado con respecto a la noción de “*différance*” en referencia al lenguaje y la consecución de diferentes significados²⁴. La conexión de filosofía, lenguaje, e inclusive la comparación de estos con la creatividad conceptual se presentan en Khanova²⁵.

Ludwig Wittgenstein: entiende la labor de filosofar como el entendimiento y manejo de conceptos, y el significado de las palabras.

17 *Ibid.* pag.6.

18 *Ibid.* pag.7.

19 DERRIDA, Jacques. *Márgenes de la filosofía*. Madrid: Catedra / Cambridge university press, 1994. pag.10.

20 DERRIDA, Jacques. “Leer lo ilegible Jacques Derrida Entrevista con Carmen González-Marín.” *Revista de Occidente*, 62-63, 1986: 160-182.

21 PRIEST, Graham. “What is Philosophy?” *Philosophy.*, 2006: 189-207.

22 PRIEST, Graham. “What is Philosophy?” *Philosophy.*, 2006:p.197.

23 HADDAD, S. “Derrida on Language and Philosophical Education.” *Studies in Philosophy and Education* 40(2), 2021: 149-163.

24 CHENG, C.-Y. “Deconstruction and *différance*: Onto-return and emergence in a Daoist interpretation of Derrida.” *Journal of Chinese Philosophy* 39(5), 2021: 31-50.

25 KHANOVA, P.A. “Spectral philosophy: Derrida and Deleuze on tone.” *Praxema* 2(24), 2020: 39-55.

“116. Cuando los filósofos usan una palabra [...] y tratan de captar la *esencia* de la cosa, siempre se ha de preguntar: ¿se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene su tierra natal?

Nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano”²⁶.

Por lo tanto, la orientación de la filosofía está dirigida hacia el uso del lenguaje y de los conceptos. Su uso está ligado a un contexto y cultura, fuera de los cuáles el lenguaje pierde sentido.

“119. Los resultados de la filosofía son el descubrimiento de algún que otro simple sinsentido y de los chichones²⁷ que el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Estos, los chichones, nos hacen reconocer el valor de ese descubrimiento”²⁸.

La visión de Wittgenstein es que cada lenguaje tiene un juego de reglas, conocerlas es indispensable para entender el significado de los mensajes y el lenguaje en general, los *problemas filosóficos* surgen por retirar las palabras de su contexto de lenguaje, consecuentemente, la filosofía sirve para recordar las leyes del lenguaje con el fin de disolver los problemas filosóficos, Priest²⁹. Wittgenstein concluye que no hay una *teoría filosófica*, lo único que puede hacer la filosofía es describir el lenguaje y sus reglas. El que el lenguaje dependa de la cultura en *Wittgenstein es discutido en Carroll*³⁰. La idea de que el lenguaje ordinario puede cambiar hasta convertirse en lenguaje filosófico también es un interés de estudio que aparece en la producción de Alice Ambrose, la estudiante más reconocida de Wittgenstein³¹. En algunos textos académicos se discute la relación entre la filosofía de Wittgenstein, el lenguaje y la religión^{32, 33, 34}.

26 WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigaciones filosóficas*. Barcelona: Editorial crítica, 1988. p.125.

27 Se refiere a desigualdades en una superficie plana, “bumps” en inglés, “beulen” en alemán.

28 *Ibid.* p.127.

29 PRIEST, Graham. “What is Philosophy?” *Philosophy*, 2006: 189-207.

30 CARROLL, T.D. “‘Grasping the Difficulty in its Depth’: Wittgenstein and Globally Engaged Philosophy.” *Sophia*, 2021: 60(1).

31 CONNELL, S.M. “*Alice Ambrose and early analytic philosophy*.” *British Journal for the History of Philosophy*, 2021: Artículo en impresión.

32 WAWRZYNIAK, J. “The Significance of Wittgenstein’s Remarks on Religious Belief.” *Philosophia (United States)*, 2021: artículo in press.

33 RAUD, R. “Dōgen and the linguistics of reality.” *Religions* 12(5), 2021: 331.

34 TAEBNIA, V. “Differences and similarities between the later-Wittgenstein’s philosophy of religion and the Islamic mystical tradition.” *Asian Philosophy*, 2021: Article in Press.

Graham Priest: El filósofo británico toma otra aproximación en su artículo: “¿Qué es filosofía?”³⁵, usando las matemáticas y las ciencias para identificar que *no son actividades que buscan la verdad*.

“...Afirmar que las matemáticas y las ciencias no son actividades que buscan la verdad es difícil de aceptar según Priest debido a ciertas normas de “objetividad y aplicabilidad que funcionan en esas áreas...”³⁶.

Concluye eventualmente que la filosofía conlleva la búsqueda de la verdad y muestra que casi todos los filósofos practican la filosofía de una forma crítica. Cierra su argumentación diciendo:

“No hay ninguno de nosotros que enseñe filosofía, que –supongo– la enseñe sin tratar de alentar una *actitud crítica*³⁷ en sus estudiantes.”³⁸.

Con esto se descubre adicionalmente otro interés de la filosofía, y es la enseñanza de esta. En publicaciones más recientes, como en Hoyos Cardona, Roncancio Bedoya y Ospina Agudelo³⁹; Alexander⁴⁰; Vandresen y Gelamo⁴¹, entre otros, concuerdan con Priestal afirmar que la actitud crítica es fundamental en la enseñanza de la filosofía. Más adelante se verán las preocupaciones por la educación en la filosofía en Whitehead [§3.1] a principios del siglo xx, y en propuestas contemporáneas como Muñoz [§3.3].

Timothy Williamson: El filósofo británico comienza su libro “La filosofía de la filosofía” diciendo:

“Este libro surgió de la sensación de que la filosofía contemporánea carece de una autoimagen que le haga justicia. (...) Este es mi intento de hacerlo mejor.”⁴².

Williamson desde la filosofía analítica, coincidiendo con la discusión planteada por Rossberg y Shapiro⁴³ trata varios temas de relevancia para cualquier disciplina

35 PRIEST. *Op. Cit.*

36 *Ibid.* p.199.

37 Itálica ajena al texto.

38 *Ibid.* p.201.

39 HOYOS CARDONA, D.A., RONCANCIO BEDOYA, A.F., y OSPINA AGUDELO, J.L. “Teaching philosophy in the post-covid-19 stage.” *Revista de Filosofía* 38(97), 2021: 326-340.

40 ALEXANDER, H.A. “What is critical about critical pedagogy? Conflicting conceptions of criticism in the curriculum*.” *Educational Philosophy and Theory* 50(10), 2018: 903-916.

41 VANDRESEN, D.S., y GELAMO, R.P. “The place of philosophy teaching in the technical education of Instituto Federal do Paraná.” *Educação e Pesquisa* 44(1), 2018: e158494.

42 WILLIAMSON, Timothy. *The Philosophy of Philosophy*. John Wiley and sons., 2008.

43 ROSSBERG, M., y SHAPIRO, S. “Logic and science: science and logic.” *Synthese*, 2021: Article in press.

y que son de preocupación de la ciencia, la lingüística y la conceptualización, la epistemología y la metafísica, entre otros. El libro de *Williamson* es una apología de la filosofía cotidiana. En la misma línea, el filósofo *Daniel Dennet*⁴⁴ concuerda con *Williamson* al considerar que el trabajo de la filosofía es la de *reflexionar* la estructura subyacente de las ciencias fácticas.

Lambert Van de Water, en el artículo “*Wat is filosoferen?*” construye dos tipos de filosofía: (1) la colección de pensamientos como un ideario terminado, en ese sentido cobra razón el hablar de la filosofía del estoicismo o el platonismo, etc. y (2) la práctica de la filosofía, también entendible como pensamiento filosófico. Es precisamente ese segundo tipo la preocupación del artículo de *Van de Water*⁴⁵, cuando afirma: “Filosofar es hablar”, “sobre la realidad”, “destrabar y endosar las dimensiones más profundas”⁴⁶.

1.2 Para qué sirve la filosofía

El filósofo Alain de Botton, ganó un reconocimiento inusitado muy temprano en su carrera con la publicación de *Consolations of philosophy*⁴⁷. En el texto retoma la filosofía de *Montaigne*, *Schopenhauer*, *Seneca*, *Epicuro*, *Sócrates* y *Nietzsche* y aplica las ideas de los anteriores a preocupaciones modernas. El autor ha publicado muchos artículos, charlas, y ponencias derivadas del tema. Algunos autores han explorado la utilidad de la propuesta hecha por de Botton, inclusive en procesos formales de consejería⁴⁸.

Comprender e interpretar el pensamiento de Botton, es fundamental para dimensionar el para qué de la filosofía. De Botton es un pensador actual, preocupado por diversas aristas del saber filosófico, y por ello resaltamos la importancia del papel de este en la aplicación de la filosofía a la vida cotidiana. En sus reflexiones De Botton considera a los filósofos como:

“...personas entregadas al *conocimiento* y al estudio de lo que es *vivir y morir bien*. La filosofía sirve para hacerse preguntas sobre el *significado de la vida*. Hacerlas grandes preguntas. ¿para qué es la tecnología idealmente? ¿qué es ser

44 DENNETT, D.C. “Philosophy or auto-anthropology?” *Epistemology and Philosophy of Science* 56(2), 2019: 26-28.

45 VAN DE WATER, L. “Wat is filosoferen?.” *Bijdragen*, 29(2), 1968: 193-203.

46 Traducción por el autor del artículo traducido al inglés.

47 DE BOTTON, *Op.Cit.*

48 JELIČIĆ, A., y JAPUNDŽIĆ, A. “Philosophy as Giver of Solace - Philosophical Counselling in the Service of Workers .” *Obnovljeni Život* 71(2), 2016: 181-193.

un buen padre?¿cómo pueden los negocios servir para el bien?¿se puede hacer dinero y todavía ser bueno?”^{49, 50}.

La preocupación de la filosofía que describe de Botton es la *ética*. Ese objeto de estudio de la filosofía no se cultiva en ninguna otra disciplina. En contraste, en la teología se estudia lo que la religión dice, pero no lo que es bueno o malo. La economía dice lo que crea riqueza, pero no si es ética la búsqueda de riqueza. Mientras que sólo la filosofía permite cuestionarse el estudio de los valores y cómo se desenvuelven en una sociedad. Que es lo bueno y lo malo de las acciones humanas, que es lo bello y qué es el arte. Cuáles deben ser las guías morales y culturales por las que debemos regir nuestro comportamiento en sociedad. En suma, cómo debe ser una vida bien vivida.

“...Somos vulnerables a errores en el sentido común. La filosofía nos permite someter todos los aspectos del sentido común a la razón. A la filosofía le interesa saber lo que es lógico, no lo que es popularmente aceptado...”⁵¹.

La *lógica formal, simbólica y argumentativa* estudia lo que hace un argumento racional, válido o falaz. Estudia además lo que se puede concluir del método científico y la interpretación de la matemática y la estadística. Dice de Botton:

“...Entramos en pánico y perdemos la perspectiva. Los filósofos tienen la habilidad de saber lo que realmente importa y lo que no. El filósofo Zeno al enterarse que había perdido todas sus posesiones materiales en un naufragio exclamó: “la fortuna me ordena ser un filósofo menos gravado”. La filosofía sirve para ser calmado, pensar a largo plazo, y construir la fortaleza de mente. Esas características se convirtieron en una sola palabra: “filosófico”. Hoy en día la filosofía está en los libros, pero anteriormente estaba en los mercados, en los parques, y eran consultados los filósofos desde el mercado hasta el Parlamento. Antaño era perfectamente normal tener un filósofo en la nómina...”^{52, 53}.

La filosofía se preocupa por la *fortaleza de carácter*. Sirve para educar las emociones, y el saber cuál es la realidad, más allá de lo que se siente. Aunque pareciera evidente la contribución de la filosofía en el fortalecimiento del carácter, el filósofo *Michel Serres* contraargumentó esa posición en multitud de textos, como relata Morris⁵⁴. La filosofía al servicio de la construcción del carácter es también objeto

49 Traducción por el autor de este ensayo del inglés original. (de Botton, tiene producción propia en inglés, francés y alemán).

50 DE BOTTON, Alain. *The School of Life*. 03 01, 2021. <https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/what-is-philosophy-and-whats-it-for/>.

51 *Ibid.*

52 Transcripción y traducción del autor, de la conferencia original en inglés. La cita remite a la transcripción oficial de la conferencia, menos rica que la charla.

53 DE BOTTON. *Op. Cit.*

54 MORRIS, M.B. “Michel Serres: Divergences.” *Educational Philosophy and Theory*, 2021: Article in Press.

de la formación religiosa, como discute Arthur para el caso del cristianismo⁵⁵, y a su vez, según explica Qadir ha dejado de ser prioridad la ética islámica en la formación universitaria⁵⁶.

“...Tenemos ideas contradictorias sobre lo que nos hace felices. No somos muy hábiles en hacernos felices a nosotros mismos. Usualmente creemos que las cosas materiales nos satisfarán más de lo que creemos, como contraparte, ni siquiera valoramos cosas como caminar en el campo. La filosofía se enfoca en las cosas que en realidad pueden hacer unas vidas mejores...”⁵⁷.

La filosofía pretende develar el cómo llegar a una vida mejor, las decisiones que nos orientan a ello, así como la consciencia que debemos tener al respecto.

“...No somos muy buenos *sabiendo lo que pasa en nuestras propias mentes*. Sabemos que nos gusta mucho una pieza musical. Pero nos cuesta decir por qué. O alguien que conocemos es muy molesto, pero no podemos determinar cuál es el problema. O perdemos los estribos, pero no podemos decir fácilmente qué nos molesta. Nos faltan ideas sobre nuestras propias satisfacciones y disgustos. Por eso tenemos que examinar nuestras propias mentes. La filosofía está comprometida con el autoconocimiento –y su precepto central– articulado por el filósofo más antiguo y grande, Sócrates tiene –sólo–[cuatro] palabras: Conócete a ti mismo...”⁵⁸.

La filosofía sirve para *entender* las relaciones humanas, reflexionar sobre su propia humanidad, conocerse a sí mismo y saber lo que en realidad se aprecia y se valora, lo óntico y la ontología. Por otro lado, la filosofía se preocupa por llegar a conocer la verdad o lo verdadero, estudia lo que es posible *saber* y sus límites. En cambio, la ciencia estudia la teoría que mejor se ajusta a la evidencia, la historia estudia las explicaciones que mejor se ajustan a los relatos y las leyes estudian cómo modular el comportamiento humano. Sólo la filosofía estudia lo que es en realidad *verdadero* y cómo podemos saberlo. El estudio del conocimiento: *la epistemología*.

Finalmente, de lo anterior derivamos la importancia de la filosofía en la dialógica. La filosofía es la disciplina que pone a otras disciplinas en diálogo, eso se debe a que todas en algún momento fueron parte de la filosofía. Más adelante se verá el vínculo de la economía, administración pública, ciencia política, matemáticas, estadística,

55 ARTHUR, J. “Christianity and the character education movement 1897-1914.” *History of Education* 48(1), 2019: 60-76.

56 QADIR, J., SULEMAN, M. “Teaching Ethics, (Islamic) Values and Technology: Musings on Course Design and Experience.” *Proceedings of the 2018 7th International Conference on Computer and Communication Engineering, ICCCE 2018 8539286*, 2018: 486-491.

57 DE BOTTON. *Op. Cit.*

58 DE BOTTON, *Op. Cit.*

etc., ciencias que componen la administración, en conversación entre ellas, por medio de la filosofía.

2. ¿Cómo entender la administración, y qué término, categoría o concepto puede de mejor manera, definir la actividad del administrador?

2.2 Consolidando el concepto “administrador”

Inicialmente sobre el término “administrador” diremos que es quién tiene la labor de administrar, y esta última, es la acción de la administración. No nos ocuparemos de entrar a estudiar más a fondo la semántica del término.

Existen varios términos cuyos significados se superponen dependiendo del contexto debido a su cercanía semántica. Este texto no se ocupa de las divergencias, por el contrario, se presentará la síntesis así: las diferencias ligeras entre los sustantivos: *gestión, administración, dirección, gobernación, regencia, y sus verbos equivalentes: gestionar, administrar, dirigir, gobernar, regir; y por tanto sus adjetivos: gestor, administrador, director, gobernador, regidor; serán de ahora en adelante análogos. Aktouf*⁵⁹ explica que él usa “manager”, un vocablo de la lengua inglesa adoptado en el francés, aunque tenga gran similitud con una raíz francófona onomatopéyica de otro significado. En castellano no es correcto⁶⁰ usar ese anglicismo, aunque Varela⁶¹ de quién hablaremos más tarde, lo haya usado así, probablemente heredado de la corriente de la traducción de Margarita Reyes Ochoa del texto *Management and morale de* (Roethlisberger⁶², 1962), que fue traducido como *Management y moral, de circulación y uso en el alma mater del autor. De cualquiera suerte, usaremos de ahora en adelante, administrador, como aquel que administra, gestiona dirige, gobierna o rige. Al término, debido a la búsqueda propia de este texto, debe sumársele otra palabra, que es el sustantivo líder, del verbo liderar. La anotación vale, porque en la literatura de la administración, así como en el ideario popular, desde hace un par de décadas se ha incorporado una diferencia entre administrador y líder, para aludir a algunas cualidades particulares de quien ejerce la labor*⁶³. En este ensayo se usarán

59 AKTOUF, Omar. *Le management entre tradition et renouvellement*. Rabat: ArakEditions EURL, 2019.

60 “Management”, no es un anglicismo aceptado; tampoco la adaptación: managerial pero sí está aceptado el término *mánager* como sinónimo de gerente o directivo.

61 VARELA, Edgar. *La hegemonía del management*. Editorial universitaria, Universidad Simón Bolívar, Cali. 2018.

62 ROETHLISBERGER, Fritz J. *Management and Morale*. Boston.: Harvard University Press, 1962.

63 ALONSO y FERNANDEZ. *Op.Cit. discuten la aparición del término líder en el discurso de la administración.*

como conceptos análogos, administrador y líder, de forma semejante a *managery leader en Yukl*⁶⁴ y en Nahavandi⁶⁵.

3: ¿Qué acercamiento se ha hecho a la administración por medio de la filosofía?

3.1 La filosofía en el origen de la administración

“LA HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN ES RECIENTE. Es un producto característico del siglo XX. En realidad, la Administración tiene poco más de cien años, y es el resultado histórico e integrado de la contribución acumulada de diversos precursores, filósofos⁶⁶, físicos, economistas, estadistas y empresarios que, con el paso del tiempo, fueron desarrollando y divulgando, cada uno, obras y teorías en su campo de actividades.”⁶⁷.

Para encontrar las contribuciones de la filosofía, el paso natural será revisar de qué tan atrás en el tiempo, data el pensar en la existencia del trabajo del administrador, aunque el estudio de la administración en la forma del *management* es de apenas poco más de cien años, con el surgimiento de la sociedad industrializada⁶⁸ en coincidencia con la cita de Chiavenato.

Platón (429 a. C.-347 a. C.): analizó los problemas políticos y sociales derivados del desarrollo sociocultural del pueblo griego. En *La República*, expone la forma democrática de gobierno y de administración de los negocios públicos⁶⁹. En Platón la ética de los valores es relevante en la gestión ejemplar⁷⁰.

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.): Reconocido como filósofo, aunque avanzó en la cosmología, la gnosología, la metafísica, la lógica, las ciencias naturales, biología, etc., y muchas de sus construcciones en la química y la física se mantuvieron hasta el renacimiento, y en la biología, con respecto al origen de las especies se mantuvieron hasta Darwin⁷¹. En *La Política*, tratado sobre la organización de la Polis, distingue

64 YUKL, G.A. *Leadership in Organizations, 4th ed.* Upper Saddle: Prentice-Hall International, 1998.

65 NAHAVANDI, A. *The Art and Science of Leadership.* Upper Saddle River, NJ.: Prentice-Hall International, 1997.

66 Cursiva ajena al texto original.

67 CHIAVENATO. *Op. Cit.*

68 HAIMAN, Theo. *Dirección y gerencia.* Madrid: Hispano Europea, 1965.

69 PLATÓN. *Discursos de Sócrates Libro m, cap. 4.* Porto Alegre: Ed. Globo, 1955.

70 MAJOR, R.J. “In quest of exemplarity: Virtue ethics as a source of transformation for leaders and organizations (Book Chapter).” In *Handbook of Personal and Organizational Transformation 1*, 443-464. 2018.

71 DAWKINS, Richard. *The greatest show on earth: the evidence for evolution.* London.: Free Press, 2010.

tres formas de administración pública: monarquía, aristocracia y democracia. Nahavandi⁷² determinó que el estudio de la labor del gerente, al menos respecto del *liderazgo*, tema de preocupación de ese autor, puede rastrearse hasta Aristóteles. Y Major⁷³ relaciona la gestión por medio del ejemplo con *La Retórica* de Aristóteles.

Francis Bacon (1561-1626): filósofo y estadista inglés, fundador de la lógica moderna, basada en el método experimental e inductivo, muestra la preocupación práctica por separar experimentalmente, lo esencial de lo accidental o accesorio. Chiavenato⁷⁴ considera que Bacon se anticipó al principio de la administración conocido como “principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio”, reconocido ampliamente en la obra de W. Pareto. Tanto a Bacon como a otros intelectuales de su época, les interesaba discutir intereses económicos, sobre comercio y mercados financieros⁷⁵. Suele citarse a Bacon también en documentos que tratan el tema de gestión de conocimiento, que ha sido en la última década un tema muy relevante para la investigación en gestión⁷⁶.

Rene Descartes (1596-1650): filósofo, matemático y físico francés, que trabajó en matemática y geometría, es considerado el fundador de la filosofía moderna. Aunque modeló en general todas las ciencias y disciplinas contemporáneas, tuvo fuerte influencia en el origen de las teorías de la calidad⁷⁷. En filosofía se hizo célebre por *El discurso del método*, donde describe el denominado método cartesiano. En términos generales, se ha relacionado con Newton y Descartes la lógica del pensamiento de causa-efecto en el artículo *Changing perspectives: A trans-cultural approach to management*⁷⁸ relaciona esa lógica con el enfoque transcultural. La lógica cartesiano-newtoniana es también fundamental en la gestión del conocimiento⁷⁹. El método

72 NAHAVANDI. *The Art and Science of Leadership*. Upper Saddle River, NJ.: Prentice-Hall International, 1997.

73 MAJOR. *Op. Cit.*

74 CHIAVENATO. *Op. Cit.*

75 DEW, B. *Commerce, finance and statecraft: Histories of England, 1600-1780*. Portsmouth: Published to University Press Scholarship Online, 2018.

76 SCOTT, N. y Laws E. *Knowledge sharing and quality assurance in hospitality and tourism*. New York: Routledge, 2013.

77 ESCOBAR, Miriam. *El telón oculto de la estandarización. La calidad en las organizaciones*. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2018.

78 Artículo sin autor. “Changing perspectives: A trans-cultural approach to management.” *Strategic Direction* 30(1), 2014: 4-6.

79 WEEKS, R., y BENADE, S. “Organisational culture: The elusive piece in the technology management puzzle.” *PICMET: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings*. Portland, 2011.

cartesiano influyó particularmente en la Administración científica, las teorías Clásica y Neoclásica asentaron sus principios en la metodología cartesiana⁸⁰.

Thomas Hobbes (1588-1679): político y filósofo inglés. En *El Leviatán* describe la renuncia de las personas a los derechos naturales en favor de la hegemonía de un gobierno investido del poder, que impone el orden, organiza la vida social y garantiza la paz gracias al contrato social, bajo la amenaza de ejercer la fuerza de la criatura mitológica del Tanakh. La obra de Hobbes influye en la administración en el contractualismo, la organización, la jerarquización, y lo simbólico.

A continuación, se intentará identificar algunas características en el trabajo de los principales representantes de las teorías de la administración⁸¹.

Adam Smith (1723-1790): Fue profesor de filosofía moral, con un fuerte interés por lo social. Heilbroner en *The Worldly Philosophers* dice sobre la obra de Smith, que se ha propagado prácticamente sólo la visión de un universo económico regulado por sí mismo, gracias a la intervención de la famosa “mano invisible”⁸², aunque el filósofo dice mucho más en su obra. Smith en *La riqueza de las naciones* estudió la motivación en el trabajador, compara al ser humano en “las sociedades bárbaras” cuando ejercen su “conocimiento, ingenio e invención”, invención creativa y recursiva, en contraste con el obrero que realiza las tareas especializadas en Inglaterra, que no tiene esa oportunidad pues debe ser ejercida por “personas de algún rango y fortuna”⁸³. La filosofía de Smith ha servido para proponer la re-radicalización de la racionalidad, en especial con respecto a la crítica de la comodificación⁸⁴. Aunque el concepto de mano invisible asociado con Smith ha sido controvertido⁸⁵, o revisado⁸⁶, la posición de Smith como autor seminal de las ciencias económicas no se discute.

80 CHIAVENATO. *Op. Cit.*

81 Para determinar los principales representantes de las teorías de la administración, en este ensayo decidí ceñirme al corpus de “Teorías de la Administración” del seminario del mismo nombre en el doctorado en Administración de la Universidad del Valle, Colombia. *El plan académico, tiene una marcada influencia humanista, con fuertes ascendentes multidisciplinarios en las ciencias sociales y humanas.*

82 HEILBRONER, Robert Louis. *The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of The Great Economic Thinkers*. Simon and Schuster. 1953.

83 SMITH, Adam. *The wealth of nations*. Hazleton: Electronic classic series publication., 2005.

84 LANDFESTER, U., y METELMANN, J. “Back to the roots: Why academic business schools should re-radicalize rationality.” *Academy of Management Learning and Education* 19(3), 2020: 345-365.

85 GUITOUNI, A. “Sustainable Value Management: Pluralistic, Multi-Criteria, and Long-Term Decision-Making.” *Palgrave Studies in Sustainable Business in Association with Future Earth*, 2020: 149-182.

86 VILKS, A. “The Inverse Invisible Hand and Heuristics in Managerial Decision-Making.” *Philosophy of Management* 17(2), 2018: 137-147.

Karl Marx (1818-1883). Filósofo alemán, reconocido hoy en día como economista, historiador, sociólogo, teórico político, etc., cuyo trabajo ha resultado transformador para la economía, no sólo por formar la base ideológica de la transformación socialista sino por su capacidad de modelar el concepto de “capital” y la dinámica económica de su época. Se le reconoce la habilidad de identificar el concepto de acumulación infinita, propio del capital, el de idear la libertad en un proyecto colectivo, la relación entre tiempo y consumo, el valor de cambio y de uso, entre muchas otras ideas⁸⁷. Recientemente, la teoría de Marx se ha extendido a estudios sobre intereses modernos tan diversos en el campo de la administración, como los diferentes tipos de capital: físico, natural y humano en cadena de suministro⁸⁸, inclusive también en cadena de suministro electrónica⁸⁹.

Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Aunque la propuesta de Taylor es técnica, varios textos refieren el haber identificado un marco ético en el autor. Taylor habla de un bajo esfuerzo de los trabajadores en la realización de la tarea, lo que llamó “flojera sistémica”^{90, 91}; en su propuesta, Taylor manifiesta también la responsabilidad del gerente, definiendo la jornada de trabajo justa: “jornada leal” y el salario justo para un obrero. Se identifica la fuerte influencia ética del origen cuáquero de Taylor y su interés en la ética cuáquera no ha decaído, como lo muestra el estudio de Hess⁹², que es un ejemplo de ello. La ética religiosa en los negocios la encontramos también en Weber.

Henri Fayol (1841-1925). Fayol tampoco fue académico. Una traducción parcial de su propuesta administrativa⁹³ es publicada por Wren, Bedeian y Breeze⁹⁴ autores que

87 HARVEY, David. *The Anti-Capitalist Chronicles*. Londres: Pluto press., 2020.

88 ASANLI, Y., HAJIYEV, N., y KAZIMOV, F. “The impact of natural resource exploitation on balanced development with modified reproduction scheme based on supply chain management.” *International Journal of Supply Chain Management* 8(1), 2019: 438-443.

89 LAPTEVA, E.V., OSTROUMOV, V.V. y VENEDIKTOVNA, G. “Electronic supply chain management role in Marxism Economy in Russia.” *International Journal of Supply Chain Management* 8(2), 2019: 750-758.

90 AKTOUF. *Op.Cit.*

91 PAYNE, Stephanie C., SATORIS, S., YOUNGCOURT, Kristen M., WATROUS. “Portrayals of F.W. Taylor across textbooks.” *Journal of Management History*, Vol. 12 Iss 4, 2006: 385 - 407.

92 HESS, A. “Radical Protestantism and doux commerce: The trials and tribulations of Nantucket’s Quaker whaling community.” *Economy and Society* 41(2), 2012: 227-257.

93 La obra de Fayol se caracteriza por su dificultad de acceso, especialmente en inglés, como lo notaron Wren et al. por esta razón, en este texto usamos la traducción arbitrada por escritores francófonos, bilingües y expertos en la obra de Fayol, quienes hacen una selección de los apartes de las publicaciones del autor original, y publicados en revistas de alto impacto.

94 WREN, Daniel A., BEDEIAN, Arthur G., y BREEZE, John D. “The foundations of Henri Fayol’s administrative theory.” *Management Decision*, Vol. 40 Iss 9, 2002: 906 - 918.

permiten evidenciar la orientación de Fayol hacia la *búsqueda de la verdad*. Fayol entendió que en su tiempo, los administradores y los ingenieros en las industrias estaban más preocupados por los asuntos técnicos que por las matemáticas. Esto lo llevó a preguntarse ¿qué se requiere saber para administrar? la propuesta de Fayol radicaba en encontrar *el sabio uso* de las habilidades administrativas. Fayol dice: “la utilización apropiada de las virtudes físicas, morales, e intelectuales de los hombres es tan esencial para el bien de la humanidad como la apropiada utilización de nuestra riqueza mineral”^{95, 96}. Aunque ni Taylor ni Fayol estaban interesados en la filosofía, su obra está cargada de preocupaciones éticas, morales y epistemológicas.

Alfred North Whitehead (1861-1947). Filósofo británico, que desarrolló gran parte de su vida profesional en los Estados Unidos, propuso la perspectiva de la *filosofía del proceso*^{97, 98}. Si bien Chiavenato⁹⁹ incluye efectivamente a Whitehead como parte de los teóricos de la administración en la escuela de las relaciones humanas (de la administración), es muy difícil encontrar publicaciones arbitradas que hagan referencia a sus aportes. A pesar de eso, la relación entre la *filosofía del proceso* de la que Whitehead es exponente y la obra de Mary Parker Follet, está fuerte y claramente definida¹⁰⁰. La idea sobre creatividad de Whitehead aplicada a la gestión, retomada por Mary Follett, fue motivo de discusión hasta los años noventa¹⁰¹. En materia de prospectiva, el pensamiento de Whitehead también ha sido relacionado con la capacidad de adelantarse al futuro observando el pasado¹⁰²; Reid y Zyglidopoulos¹⁰³ lo relacionaron directamente con la gestión estratégica. En suma, el pensamiento de Whitehead como filósofo ha influenciado varias áreas de la administración.

95 Traducción por el autor.

96 FAYOL, Henri. *Industrial and general administration*. Londres: Sir Isaac Pitman and sons., 1930.p.79.

97 Traducción por el autor del término en inglés “process philosophy”.

98 WHITEHEAD, Alfred North. *The Concept of Nature*. Cambridge: The Turner Lectures Delivered in Trinity College, Project Gutemberg., 1919.

99 CHIAVENATO. *Op. Cit.*

100 STOUT, M., y STATON, C.M. “The Ontology of Process Philosophy in Follett’s Administrative Theory.” *Public Administration Theory Network*, 2011: 268-292.

101 COALES, J.F., y SEAMAN, M. “Relation between creative management and control technology in conflict resolution.” *IFAC Symposia Series - Proceedings of a Triennial World Congress 6*, 1991: 545-551.

102 NATHAN, M.L. “How past becomes prologue: A sensemaking interpretation of the hindsight-foresight relationship given the circumstances of crisis.” *Futures 36(2)*, 2004: 181-199.

103 REID, D.M., y ZYGLIDOPOULOS, S.C. “Causes and consequences of the lack of strategic foresight in the decisions of multinational enterprises to enter China.” *Futures 36(2)*, 2004: 237-252.

Mary Parker Follett (1868-1933). Follett fue una trabajadora social estadounidense, consultora de gestión, filósofa y pionera en los campos de la teoría y el comportamiento organizacionales. Sus aportes a la administración son amplios, desde la ontología de la administración a partir de la filosofía del proceso, hasta sus estudios sobre el conflicto en las organizaciones¹⁰⁴, el feminismo^{105,106,107} y la política en la organización, etc.^{108,109,110}. En sus aplicaciones de la filosofía del proceso explicó las organizaciones desde otras visiones filosóficas como el pragmatismo, racionalismo, idealismo, filosofía crítica, etc.^{111,112,113}.

Chester Irving Barnard (1886-1961): Ejecutivo norteamericano, administrador público, autor de trabajos pioneros en los estudios organizacionales. Publicó *Functions of executives in organizations*. Barnard es muy reconocido hoy por su trabajo práctico, pero sus preocupaciones fueron mucho más allá, hasta preguntarse por la naturaleza del individuo, el significado de persona, el libre albedrío, reflexionando adicionalmente sobre la necesidad de científicos y filósofos, de encarar las preguntas fundamentales del ser¹¹⁴. Barnard llegó a identificar las disciplinas de psicología, teología, y economía con la “falsa ideología” del interés propio¹¹⁵. Adicionalmente en las bases de datos de publicaciones arbitradas de la filosofía moderna, es fácil encontrar trabajos que consideran el fuerte vínculo de Barnard con *la ética de la*

104 MUÑOZ GRISALES, Rodrigo. *Formar en administración. Por una nueva fundamentación filosófica / Rodrigo Muñoz*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad EAFIT, 2011.

105 WHIPPS, J.D. “Feminist-pragmatist democratic practice and contemporary sustainability movements: Mary Parker Follett, Jane Addams, Emily Greene Balch, and Vandana Shiva.” In *Contemporary Feminist Pragmatism*, 115-127. 2012.

106 WHIPPS, J. “A pragmatist reading of Mary Parker Follett’s integrative process.” *Transactions of the Charles S Peirce Society* 50(3), 2014: 405-424.

107 KAAG, J. “Women and forgotten movements in American philosophy: The work of Ella Lyman Cabot and Mary Parker Follett.” *Transactions of the Charles S Peirce Society* 44(1), 2008: 134-157.

108 BROWN, M.J. “Mary Parker Follett as Integrative Public Philosopher.” *Hypatia* 36(2), 2021: 425-436.

109 ELÍAS, M.V. “Authenticity and community process.” *Journal of Community Practice* 27(1), 2019: 78-95.

110 DOMINGUEZ, Roberto, y GARCIA, Silvia. “Conflicto constructivo e integración en la obra de Mary Parker Follett.” *Athena Digital*, 2005: 1-28.

111 FOLLETT, M.P. “Community as process.” *The Philosophical Review*, Nov., 1919, Vol. 28, No. 6, 1919: 576-588.

112 BROWN. *Op.Cit.*

113 WHIPPS. *J.Op.Cit.*

114 MUÑOZ GRISALES. *Op.Cit.* p.39.

115 BARNARD, Chester. *Functions of the executive*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press., 1938.

administración¹¹⁶, e inclusive trabajos que relacionan las semejanzas entre *La República de Platón* y *Functions of the Executive de Barnard*, que le otorgan la categoría de “platónico”, especialmente en las coincidencias de las categorías de fundamentos éticos, fundamentos políticos, y el papel de la educación para el logro de fines políticos¹¹⁷. Su pensamiento también ha sido relacionado con la filosofía de Whitehead, aunque sin mayores elaboraciones¹¹⁸.

Oliver Sheldon (1894-1951): en 1923 publicó *The Philosophy of Management*, en el libro, en el que describió su visión de la gestión desde su experiencia como administrador. Entendía filosofía como “la postulación de una gran pregunta”; Según él, esto requería que el practicante se condujera de acuerdo a principios y leyes previamente acordados en lugar de improvisar; con la frase anterior, Sheldon pareciera estar describiendo un carácter de la ética de la previsión y la racionalidad que debe desarrollar el administrador *a-priori* en su ejercicio; esto se reafirma líneas más adelante, cuando dice que es esencial “...el desarrollo de un sentido de las causas subyacentes que vuelven estos fenómenos explicables finalmente”; Sheldon reafirma el requerimiento del pensamiento fundamentado en el racionalismo, que tiñe su obra de un carácter esencialmente filosófico¹¹⁹. En años recientes, se ha descubierto una congruencia entre el interés de la actividad integrativa en la gestión en Mary Parker Follett y Oliver Sheldon¹²⁰.

Con certeza, esta lista no es exhaustiva, y esto se reafirma más adelantecuando se tocan otros autores relevantes para las ciencias económicas y administrativas provenientes de la filosofía que deberían aparecer aquí.

3.2 Filosofía y administración en la contemporaneidad

Si bien no se ha perdido el vínculo entre filosofía y administración, ha disminuido. Algunos artículos académicos citan a gerentes modernos, como los que podrían llamarse “administradores filósofos”¹²¹; sin embargo, creemos que se debe

116 SCOTT, William G. “Barnard on the nature of elitist philosophy.” *Public Administration Review*. May-June, 1982, Vol. 42, Issue 3., 1982: 197.

117 GODFREY, Paul C. “The functions of the executive and the republic.” *International Journal of Public Administration*., Vol. 17 Issue 6, 1994: p1071-1091.

118 VALENTINOV, V.yROTH, S. “Chester Barnard’s systems-theoretic approach to organisation theory: a reconstruction.” *European Journal of the History of Economic Thought*, 2021: Article in press.

119 SHELDON, Oliver. *The Philosophy of Management*. London: Pitman, 1923.

120 DAMART, S., yADAM-LEDUNOIS, S. “Management as an integrating activity: A comparative textual analysis of the work of Mary Parker Follett and Oliver Sheldon.” *Journal of Management History* 23(4), 2017: 452-470.

121 Traducción del autor del término en inglés “manager-philosophers”

a la extensión del término filosofía entendido como “conjunto de creencias de una persona o un grupo”; por ejemplo, Kurzynski¹²², tituló de “Aristóteles moderno” a Peter Drucker, como se mencionó antes.

A continuación, se citan algunas fuentes que evidencian el vínculo entre filosofía y administración:

Joullie y Spillane hablan sobre la filosofía del liderazgo y su relación con la administración. Encuentran relación con algunas corrientes y movimientos como el *heroísmo antiguo, el racionalismo, el cinismo*, etc. Tratan la relación de estas corrientes con el liderazgo, las *relaciones de autoridad y poder* por medio del análisis crítico. Los autores argumentan que el *liderazgo es un encuentro humano basado en la autoridad* y es a través de un proceso de autorización que los líderes obtienen su poder. El libro habla sobre las tensiones de poder en el liderazgo¹²³. En realidad el liderazgo es relativamente bastante estudiado, entre los autores más citados se encuentran Chen & Lee¹²⁴, quienes discuten las filosofías del liderazgo en China; Korac-Kakabadse¹²⁵, que estudian la filosofía del liderazgo en virtud del género y las características demográficas en Australia; Carter & Baghurst¹²⁶ exploraron el liderazgo en empleados de restaurantes con respecto a la experiencia del cliente, el involucramiento de los empleados y la cultura organizacional.

Posteriormente Joullie y otros publican otro artículo sobre cómo los líderes obtienen su *poder* a través del uso del lenguaje. La tesis defendida es que, en su mejor momento, el lenguaje de poder en el liderazgo activa funciones lingüísticas específicas. Los autores concluyen que el liderazgo es una relación construida sobre la obediencia voluntaria, explican la forma en que la comunicación determina si las interacciones sociales son autoritarias, y que el poder de los líderes se desarrolla a partir de su uso del lenguaje¹²⁷.

122 KURZYNSKI, Marcia. “Peter Drucker: modern day Aristotle for the business community.” *Journal of Management History*, Vol. 15 Iss 4, 2009: 357 - 374.

123 JOULLIE, J.E., y SPILLANE, R. *The Philosophy of Leadership: The Power of Authority*, Palgrave. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

124 CHEN, C.C., y LEE, Y.T. *Leadership and management in China: Philosophies, theories, and practices (Book)*. Cambridge.: Cambridge University Press., 2008.

125 KORAC-KAKABADSE, A., KORAC-KAKABADSE, N., Myers, A. “Demographics and leadership philosophy: Exploring gender differences.” *Journal of Management Development* 17(5), 1998: 351-388.

126 CARTER, D., y BAGHURST, T. “The Influence of Servant Leadership on Restaurant Employee Engagement.” *Journal of Business Ethics* 124(3), 2014: 453-464.

127 JOULLIÉ, Jean-Etienne, ANTHONY M. Gould, Robert Spillane, and Sylvain. Luc. “The language of power and authority in leadership.” *The Leadership Quarterly*, 2020: 1-12.

Ricardo Muñoz: hace una aproximación a la administración desde la filosofía, su obra se construye en torno a la formación en administración. En la extensión de la obra, revisa la epistemología, las escuelas, algunos filósofos, y algo muy similar a una posición óptica, sugeridas todas las anteriores en la administración. Su propuesta más importante es la hermenéutica como método de la filosofía de la administración humanista, aplicada a la alteridad. Retomaremos esta obra en el siguiente acápite.

4. Filosofía y administración en Latinoamérica

Gestión de organizaciones desde la complejidad. *Jorge Etkin*¹²⁸, *explora tres categorías en su obra: gobierno, gerencia, organizaciones. Eventualmente se tropieza con la necesidad de formar su construcción teórica, y lo hace desde el enfoque de sistemas, en su necesidad de elementos epistemológicos de análisis toma mano de la complejidad usando la filosofía de Morin*¹²⁹, y la enlaza con la administración en las organizaciones. En *Del Humanismo administrativo en crisis*, identifica la dificultad de las organizaciones de mantenerse en la búsqueda de objetivos múltiples y contradictorios, el surgimiento de las autoorganizaciones y prescribe algunos criterios para la gestión. La complejidad en su obra se interpreta en la administración como caos e incertidumbre.

Diseño y producción: una de las construcciones conceptuales más difíciles de lograr, es propuesta por *Enrique Dussel*¹³⁰ en la *Filosofía de la producción*. En el libro, construye conceptualmente una base teórica, conceptual y filosófica de la producción. Comienza haciendo una referencia a la producción en la filosofía clásica, luego a la producción y estética en *Kant, Hegel y Heidegger*. Posteriormente enmarca en la filosofía de Marx la tecnología y la poética¹³¹ de diferentes metodologías de desarrollo de producto, y de gestión de la producción. Es notable la forma en la que elabora sistemáticamente modelos conceptuales de ideas propias de las dos disciplinas antes mencionadas. Continúa construyendo la filosofía del proceso de diseño y concluye con un apéndice sobre tecnología. No obstante, es de hacer notar que Dussel no hace referencia directa al administrador y su trabajo, pero sí lo hace con “el diseñador” y la labor poética.

128 ETKIN, Jorge. *Política, gobierno y gerencia de las organizaciones*. Buenos Aires.: Prentice Hall, Pearsons Education S.A., 2000.

129 MORIN, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid; Gedisa. 1981.

130 DUSSEL, E. *Filosofía de la producción*. Bogotá: Nueva América. 1984.

131 *Poética para Dussel en el contexto de la obra es la labor de producción y construcción de objetos, según lo que se concibe por Aristóteles.*

4.1 La formación de administración

En los últimos años se han publicado artículos sobre educación en la filosofía de la gestión entre ellos destacamos a Costello¹³², que se refiere al uso del concepto de *phronesis* en Aristóteles para la enseñanza de la innovación en la educación en gestión. La ética en los currículos de administración y como tema de investigación sigue siendo importante¹³³, en otros casos la ética en la educación se relaciona estrechamente con la responsabilidad social corporativa¹³⁴, y desde un punto de vista más práctico, contrastando la “teoría ética” y la “ética aplicada de los negocios” se encuentra Klikauer¹³⁵, entre otros.

En Latinoamérica Muñoz Grisales¹³⁶ se preocupa por presentar una mirada de la administración desde la filosofía. Deja abierta la puerta a una axiología de la administración. Aborda el tema de *formar, cuando se refiere a Chanlat en su ejercicio como consultor; cuando Chanlat habla de formar a los directivos de las empresas que le consultaban*¹³⁷, y discute algunas ideas con respecto a las contradicciones de la formación de los administradores¹³⁸, trata la necesidad y ocurrencia de la formación de los ejecutivos dentro de las empresas¹³⁹, y de *formar y autoformarse en la condición humana*¹⁴⁰; finalmente discute su preocupación de *formar en la academia*¹⁴¹. La propuesta de Muñoz se reafirma a lo largo de la construcción de la obra en la necesidad de formar en humanismo.

Refiriéndose al marco curricular de la administración en Colombia¹⁴², si se toma arbitrariamente cualquier programa profesional universitario, puede verse que

132 COSTELLO, G.J. “The Philosophy of Innovation in Management Education: a Study Utilising Aristotle’s Concept of Phronesis.” *Philosophy of Management* 18(3), 2019: 215-230.

133 TREZISE, E., BIESTA, G. “Can Management Ethics Be Taught Ethically? A Levinasian Exploration.” *Philosophy of Management* 8(1), 2009: 43-54.

134 GHOSH, S., y MUKHERJEE, S. “The Relevance of Spirituality and Corporate Social Responsibility in Management Education: Insights from Classical Indian Wisdom.” *Philosophy of Management* 19(4), 2020: 469-497.

135 KLIKAUER, T. “Ethics for Managers — Avoiding Philosophy & Managerial Reality.” *Philosophy of Management* 12(3), 2013: 97-103.

136 MUÑOZ GRISALES. *Op. Cit.*

137 *Ibid.* p.140.

138 *Ibid.* p.141.

139 *Ibid.* p.163.

140 *Ibid.* p.290.

141 *Ibid.* p.198.

142 En Colombia, está regulada la enseñanza de la Administración, por la resolución del Ministerio de Educación N° 2767 del año 2003. Cfr: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. “Resolución 2767”. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86412_Archivo_pdf.pdf

todos se dedican a entregar a los estudiantes un conjunto de conocimientos, teorías, técnicas, prácticas, en síntesis, el *funcionalismo tratado por Yukl*¹⁴³.

Escolio: en Osejo-Bucheli¹⁴⁴ fueron documentados más de diez planes curriculares de “administración de empresas” en Colombia. Ninguno de ellos formaba el carácter del administrador, y ninguno de ellos hablaba de enseñar cosas como el cierre de una empresa, la liquidación de una empresa, o la venta de una empresa. Es decir, sólo se prepara a los estudiantes para “el éxito” de un emprendimiento, no para “el fracaso”.

4.2 La posición dominante actualmente

En este ensayo se ha argumentado a favor de la “hermanación” entre filosofía y administración sobre el supuesto de que ese vínculo ha existido, pero no ha sido tan fuerte como esperaríamos en ambas direcciones. Adicionalmente este ensayo ha zanjado una posición antagonista al funcionalismo mencionado Yukl¹⁴⁵.

A continuación, se presenta a modo de antítesis, la reivindicación del funcionalismo como resultado de una corriente filosófica y el ejercicio riguroso de la misma. Es así como se presenta el funcionalismo como resultado natural del utilitarismo.

A favor de la posición antes mencionada, se cita la propuesta de Lauritzen, quién argumenta que la filosofía de la administración consiste de cuatro conceptos instrumentales dominantes que se refieren al liderazgo desde el nivel ontico y técnico. Estas posiciones son:

- “(1) el concepto aristocrático de liderazgo basado en antiguas virtudes éticas;
- (2) relacionados con la gestión basada en valores, la RSC y la ciudadanía corporativa como esfuerzos para hacer frente a la legitimidad de la corporación;
- (3) una filosofía del liderazgo que permanece basada en un concepto carismático de liderazgo; y (4) una filosofía crítica de la gestión basada en enfoques post-estructuralistas y constructivistas.”¹⁴⁶

Si bien se trata el liderazgo desde el nivel óntico y técnico, se relega la posibilidad de formularse preguntas más profundas relacionadas con la naturaleza de la realidad. De cualquier forma, la posición utilitarista es filosófica toda vez que fue concebida

143 YUKL. *Op.Cit.*

144 OSEJO-BUCHELI, C. *Sistema de Gestión Curricular. Pasto: Editorial Universitaria Universidad de Nariño.*, 2018.

145 YUKL. *Op.Cit.*

146 LAURITZEN, Pia. *Filosofiledelse. Vilka°r for ledelsesteoriog –praksis (Philosophy in management. Conditions for management theory and practice)*. København: Hans Reitzels, (2011).

para enfrentar los cuestionamientos trascendentales de la filosofía. El utilitarismo es una *teoría moral que tiene sus raíces en el trabajo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Se enfoca en los resultados o las consecuencias de las acciones y trata a las intenciones como irrelevantes*¹⁴⁷. La *decisión en el utilitarismo se basa en perseguir el mayor bien para el mayor número de personas. Para entenderlo, deben tenerse en cuenta tres corrientes previas: el kantianismo en el sentido de que debe apegarse a las normas preconcebidas sin entrar a discutir las, así como en el consecuencialismo, que es la visión de que las propiedades normativas dependen de las consecuencias únicamente, y el epicureísmo, porque su valor de utilidad se basa en causar la mayor felicidad o el mayor bienestar*¹⁴⁸.

5. ¿Qué alternativas existen, para investigar en administración desde la filosofía?

5.1 Propuesta de una filosofía de la administración enfocada en el carácter

De todo lo anterior, identificamos una serie de premisas que darán origen a la propuesta, así: *Premisa 1*. Sin desmedro de todo lo dicho anteriormente, en un grado mayor de importancia para este ensayo está, que la filosofía es útil para conocerse a sí mismo y para modelar el carácter y dominar las emociones propias. *Premisa 2*. Hay dos orientaciones en la filosofía aplicada a la administración: (1) la orientación hacia la búsqueda del conocimiento y (2) la orientación hacia determinar la dirección del comportamiento. *Premisa 3*. La filosofía fundamenta la ética, forma en la lógica, es necesaria para el diálogo interdisciplinario y para fortalecer el carácter. *Premisa 4*. Ya existen iniciativas en la filosofía de la administración moderna, como la búsqueda del conocimiento con respecto del liderazgo, y en esta investigación se han detectado dos métodos traídos de la filosofía a la administración. De las premisas 1, 2, 3 y 4, proponemos:

En lo visto anteriormente, encontramos que ha habido intentos en la historia, de vincular la filosofía y la administración, o también, que algunos filósofos se han referido a la administración en su pensamiento y esta investigación encontró igualmente, que se han aplicado métodos de la filosofía a la administración pero no se ha encontrado que se hubiera trabajado la formación del carácter en administración de la forma que lo propone el estoicismo.

147 MILL, John Stuart. "Tooke's thoughts on high and low prices." In *The collected works of John Stuart Mill*, by John Stuart. Mill, 18. Toronto and Buffalo.: University of Toronto Press., Dec. 1822-jul. 1831.

148 DRIVER, Julia. "The History of Utilitarianism". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.). 03 03, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/utilitarianism-history>.

Procedemos entonces a formular tres partes de la propuesta: 1. Hacer una invitación de estudio desde la filosofía que pueda aplicarse a la administración en la que se forme el carácter del individuo, en este caso el administrador o administrador en formación, 2. Sugerir posibles métodos de investigación aplicables a la administración, traídos de la filosofía, 3. Terminaremos la propuesta contenida en este ensayo con algunas ideas complementarias.

5.1.1. La propuesta para la administración desde la filosofía

El Estoicismo. Así, auscultando las corrientes, escuelas, movimientos de la filosofía etc., aparecen los filósofos moralistas griegos Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos¹⁴⁹, entre los cuales, el movimiento con un mayor énfasis en la *modelación del carácter* es el estoicismo. El nombre deriva del porche (stoapoikilê) del Ágora de Atenas, donde los miembros de la escuela se congregaban. El eje central del estoicismo es el control de las emociones como el miedo o la envidia, inclusive de los apegos románticos o cualquier otro tipo. En el *estoicismo*, una persona para encontrar la sabiduría tenía que buscar la perfección moral e intelectual. De esa manera el sabio es inmune a la desgracia, —como en la cita de Zeno al principio de este ensayo—, y la virtud, es suficiente para la felicidad¹⁵⁰.

El estoicismo y la formación del Administrador. Los estoicos proponen un proceso pedagógico para adquirir un comportamiento moral congruente con sus preceptos filosóficos. En el *Enchiridion*, Epicteto propone una serie de ejercicios, que ayudarán a quien los sigue a lograr la *ataraxia*. Marco Aurelio en *Meditaciones* propone también diferentes formas de afrontar las vicisitudes. Lucio Anneo Séneca en *La brevedad de la vida* presenta también una posición moral que permite aceptar lo efímero de la existencia humana. Es posible encontrar vestigios del estoicismo o de la actitud estoica en la inmensa mayoría de los escritos de los grandes líderes en la humanidad.

El estoicismo se presenta en una serie de principios filosóficos potencialmente útiles para modelar la formación del carácter de un líder. Amerita entonces, trabajaren el estudio de la formación estoica, es decir, en el dominio sobre el carácter, para encontrar posibles contribuciones a la formación del carácter de un administrador.

La ataraxia y la resiliencia. Séneca era un negociante exitoso y sin embargo habitualmente dormía en el suelo y comía sólo pan y agua. Esto le permitía reconocer

149 HOMIAK, Marcia. "Moral Character." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), 03 04, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/moral-character/>.

150 BALTZLY, Dirk. "Stoicism". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), 03 04, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/stoicism/>.

lo poco que se necesita para vivir bien, y al mismo tiempo valorar lo que quiera que sea que se tiene. Epícteto, a diferencia de muchos de los filósofos de su época, era un esclavo, y en el *Enchiridion* regularmente recuerda la importancia de reconocer que existen cosas que están en nuestro poder cambiar, y muchas otras que no. El emperador Marco Aurelio en sus meditaciones, narra las frustraciones que ocasiona la interacción humana y la necesidad de tener la perspectiva de que lo que está bajo nuestro control son solo nuestras emociones. *Ataraxia* para Pirrho es encontrarse libre de preocupación y también suspender el juicio para lograrla¹⁵¹. Para los escépticos según Striker tiene el mismo significado y también es encontrar la felicidad mediante la tranquilidad¹⁵²; para el epicureísmo *ataraxia* también es tranquilidad, pero es también encontrarse libre de preocupaciones, libre de perturbaciones. Para Epicuro es la libertad del dolor y de la ansiedad¹⁵³. Para Séneca la posibilidad de enfrentarse al caos y la catástrofe no era una preocupación porque en el peor de los casos, terminaría durmiendo en el piso y comiendo pan y agua. *La resiliencia* es precisamente eso; mantenerse indemne frente a la adversidad. Como comparación, en Colombia, solo el 30% de emprendimientos sobreviven luego de cinco años¹⁵⁴. Siendo esa la realidad, deberíamos preguntarnos ¿por qué no preparamos a los administradores para resistir el fracaso en lugar de perseguir un éxito improbable?

5.1.2. La metodología

Anteriormente se viola propuesta de Muñoz referida a la metodología de la hermenéutica para la formación en Administración. En esta sección, acabamos de sugerir el estoicismo como movimiento filosófico para la formación en Administración. El estoicismo, siendo un movimiento no es una metodología. La metodología del estoicismo son los ejercicios de formación y educación del carácter como el planteado en el ejemplo de Séneca.

Adicionalmente cumpliendo con las expectativas de este ensayo, se propone una lista de algunas metodologías que aparecieron durante la investigación en el

151 BETT, Richard. "Pyrrho." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), 03 04, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/pyrrho/>.

152 STRIKER, G. "Ataraxia: Happiness as Tranquility." In "*Kritêrion tês alêtheias*," *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen*, by G. Striker, 97-110. Reprinted in Striker 1996, pp. 183–95., 1990,.

153 PARRY, Richard, y THORSRUD, Harald. "Ancient Ethical Theory." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition)*, by Edward N. Zalta (ed.). forthcoming : he Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 2021.

154 Nacional., "Redacción. "¿Por qué el 70% de las empresas en Colombia fracasan en los primeros cinco años?" *El Espectador*. 10 29, 2018. [https://www.elespectador.com/noticias/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-colombia-fracasan-en-los-primeros-cinco-anos/#:~:text=Tan%20solo%20el%2029.7%25%20de,parte%20fundamental%20del%20sistema%20econ%C3%B3mico](https://www.elespectador.com/noticias/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-colombia-fracasan-en-los-primeros-cinco-anos/#:~:text=Tan%20solo%20el%2029.7%25%20de,parte%20fundamental%20del%20sistema%20econ%C3%B3mico.).

campo de la filosofía y que no aparecen explícitamente aplicadas a la administración, recordando que la propuesta de Muñoz es la *hermenéutica*¹⁵⁵ y la de Varela, el *método genealógico*¹⁵⁶.

El *Panexperiencialismo*, como metodología, fue propuesto por Alfred Whitehead, junto con la filosofía del proceso, y no se encontró evidencia de haber sido aplicado en investigaciones de administración y organizaciones.

La *Fenomenología*, propuesta por Edmund Husserl, sufrió muchos cambios en su historia; en Smith¹⁵⁷ se diferencian seis corrientes diferentes de fenomenología. La fenomenología es aplicada como método cualitativo a la investigación de administración y organizaciones; sin embargo, es necesario verificar las diferencias de la fenomenología en el campo de la filosofía, y qué cambios se pueden sugerir a la metodología aplicada en estudios cualitativos en Administración.

La *lógica formal*. En *La ética* de Spinoza, se encuentra una construcción sintáctica propia de *Los elementos* de Euclides. Esa construcción silogística, no es habitual en los textos de administración, con casos excepcionales. Sin embargo, es usada ampliamente para evaluar la consistencia lógica de los argumentos en filosofía y puede ser de gran ayuda en la formulación de una *filosofía de la administración*.

5.1.3. Propuestas complementarias

Recordando a Aktouf¹⁵⁸ sobre la multidisciplinariedad de la administración:

“...Entonces, gerenciar, rápidamente me di cuenta de la frecuencia con la que la brecha era grande entre la realidad concreta de la vida de la gestión diaria y las teorías aprendidas. Hoy en día, como investigador y profesor de administración durante casi tres décadas, me veo cada vez más obligado a recurrir a otras disciplinas (etnología, historia, economía, sociología, psicoanálisis, lingüística) para iluminar muchos puntos importantes apenas tocados, si no [es que] totalmente descuidados por los escritos tradicionales en la gestión...”^{159, 160}.

Si bien se ha establecido previamente que el estudio de la lingüística es filosofía propiamente dicha, la necesidad de tener la capacidad de vincular las disciplinas

155 MUÑOZ GRISALES. *Op. Cit.*

156 VARELA. *Op. Cit.*

157 SMITH, David Woodruff. “Phenomenology.” In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition)*. Stanford: Edward N. Zalta (ed.), n.d.

158 AKTOUF. *Op. Cit.*

159 Traducción por el autor.

160 *Ibid.*

mencionadas por Aktouf en una totalidad, requiere, la *formación en una nueva filosofía de la administración*.

Conclusión

El presente ensayo de carácter argumentativo y exploratorio ha dado respuesta a las preguntas de investigación en cada una de las secciones presentadas.

Se puso al frente que la filosofía es el amor por la sabiduría, expresada en la actitud crítica, el cuestionamiento y la búsqueda de la verdad. También es el conocimiento de la lingüística, la conceptualización epistemológica y la creación de nuevos conceptos. Se estableció inicialmente que el trabajo de la filosofía era preguntarse por el sentido de la vida y la condición humana, desde el individuo hasta las relaciones interpersonales. Estase ocupaba de evitar errores en el entendimiento, de orientar el pensamiento mediante la lógica y encontrar la verdad. La filosofía ayuda a entender la posición propia sobre la naturaleza de la realidad, la adquisición y acceso al conocimiento y los valores, en especial lo que se considera bueno o malo.

En el ensayo se vio que la filosofía es esencial para la fundamentación ética y moral, para conocer y manejar la lógica en la argumentación y toma de decisiones, y por esa misma vía articular el diálogo interdisciplinario. La filosofía sirve además para la reflexión propia, el conocimiento de sí mismo, y el fortalecimiento del carácter.

Revisando la historia de la administración, es evidente el que muchos de los pensadores que formaron la administración eran filósofos, hacían filosofía aplicada a la administración, o contribuyeron, desde sus campos disciplinares a esta, con métodos, técnicas o corrientes propias de la filosofía. Entre otros, los intereses filosóficos de los padres de la administración incluían que Smith se preocupaba por la *moralidad* de la división del trabajo y para Marx y Dussel idear conceptos es esencial para su obra. Taylor pensó la moralidad de la responsabilidad del director y el dirigido, Fayol por usar diferentes métodos para encontrar la verdad, el conocimiento del administrador y el manejo moral del poder. *Whitehead* desde la filosofía del proceso explicó la educación y la dinámica organizacional, la misma que Follett usó para explicar la política y el conflicto. Esta última explicó las organizaciones desde el pragmatismo, racionalismo, idealismo y filosofía crítica. A Barnard se lo recuerda por sus aportes a la teoría de las organizaciones, pero también por reflexionar sobre la ética, la naturaleza del individuo, y la cualidad de persona.

En la filosofía moderna ha habido diferentes ópticas de estudio, algunas corrientes que han sido útiles para la administración son el heroísmo antiguo, el racionalismo, el cinismo, etc. Como objetos de estudio en la administración desde la filosofía, han aparecido las *relaciones de poder, el liderazgo, la comunicación, la lingüística*. La

filosofía moderna ha entregado a la administración las guías sobre cómo formar en administración, la construcción de las definiciones de liderazgo y el entendimiento de cómo funciona este en una organización. La filosofía de la ciencia en la administración ha hecho aportes mediante una revisión de la *epistemología de la administración*, *la organización de las escuelas de pensamiento en estudios organizacionales*, y *la hermenéutica de la alteridad*, entre otros. En Dussel es posible encontrar que se ha aplicado la filosofía para generar teoría desde la práctica técnica, mediante la conceptualización de la producción y la elaboración de modelos conceptuales. De Muñoz Grisales se recuerda una propuesta sobre la axiología de la administración, y la posibilidad de impartirla en la formación disciplinar.

La posición dominante en la formación en administración es el preparar para la fluidez en un cuerpo de conocimientos predeterminado dentro de una estructura curricular establecida por el ministerio de educación. Eso quiere decir que las habilidades blandas necesarias para el gobierno de las personas y el manejo de sí mismos son ajenas al estudio profesional. Es por esta razón que en este artículo se argumenta hacia una propuesta diferente, no necesariamente antagonista, pero sí complementaria.

Con el fin de demostrar la necesidad y la utilidad de desarrollar los estudios en filosofía de la administración, formulamos la propuesta en tres instancias. La primera se entiende desde el punto de vista epistemológico, en la identificación de los aportes en la filosofía a la formación de las ciencias administrativas, la segunda los aportes de la ética y deontología a una orientación de los estudios disciplinares, y se avanzó además en una propuesta enmarcada en el estoicismo como fortalecimiento de la resiliencia para la preparación del administrador en formación, y la tercera sugiriendo métodos provenientes de la filosofía, para ser aplicados en la investigación en administración.

Se hizo una corta revisión a la historia de la administración, que incluía algunos autores y las teorías que han marcado la disciplina, que claramente no es exhaustiva, por lo cual debe continuarse estudiando. Debe proponerse esa disertación de manera sistemática y científica, pues amerita una investigación propia. En el momento de la realización de este ensayo, sólo se encontró una revista científica dedicada al estudio de filosofía y administración.

El estudio de la filosofía de la administración debe ser un estudio concurrente al desarrollo curricular. Como se mencionó en este texto, muchas disciplinas cuentan con una formulación filosófica para enfrentar su cuerpo epistemológico. Al menos en la academia colombiana, y hasta donde nuestro conocimiento alcanza, es una situación generalizada en Latinoamérica el que no se haya avanzado en la fundamentación filosófica de la administración.

En el proceso de recolección del cuerpo filosófico antes citado, aparecieron autores mencionados en las teorías sociales, políticas, y económicas. En la formulación de la filosofía de la administración es obligatorio establecer una diferenciación entre las vertientes de cada una de las disciplinas que alimentan los estudios en administración. La identificación y segregación en filosofía de los estudios organizacionales, filosofía relacionada con las ciencias exactas, filosofía relacionada con gobierno, etc. Son algunas de las vertientes que ameritan desarrollarse. Amerita emprender también, un estudio específico sobre la administración en Sócrates. En este artículo no fue incluido porque se encontró que es un tema lo suficientemente extenso como para hacer un artículo propio.

Fueron identificados también algunos métodos provenientes de la filosofía que ameritan estudiarse para ser utilizados en la administración. Los estudios organizacionales brindan el antecedente de que se ha utilizado anteriormente métodos de la filosofía como la hermenéutica o la fenomenología. En este texto propusimos estudiar la posibilidad del panexperencialismo.

Con todo lo anterior, hemos profundizado en los objetivos inicialmente planteados, dando respuesta a las preguntas propuestas, y se han construido iniciativas en la formación en administración, y en las posibles metodologías para un estudio de *filosofía de la administración*.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org